

Evolución de la comunicación de las radios comunitarias de Ecuador a partir de la ley orgánica de comunicación

Evolution of community radio communication in Ecuador since the enactment of the organic law of communication

DOI.....

AUTORES: Cindy Elizabeth Montecé Moreno^{1*}

María Teresa Flores Montoya²

Ana Elizabeth Herrera Flores³

Scarlet Nahomy Barragán Villacrés⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cmontecem@utb.edu.ec.

Fecha de recepción: 15/ 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 /2025

RESUMEN

Este artículo analiza la evolución de la comunicación de las radios comunitarias en Ecuador a partir de la implementación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en 2013. El objetivo principal fue determinar los cambios normativos, estructurales y comunicacionales en estas emisoras, con énfasis en la Zona 5 del país. El estudio se desarrolló bajo un enfoque

^{1*}Periodista Profesional Mención Cultura, Magister en Periodismo y Gestión de la Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, cmontecem@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0000-0166-2485>

² Licenciada en Comunicación social, Magister En Comunicación Mención En Medio Públicos Y Comunitarios, Universidad Técnica de Babahoyo, mfloresm@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-0911-1988>

³ Licenciada en Comunicación Social, Doctora en Comunicación Social, Universidad Técnica de Babahoyo, anherrera@utb.edu.ec

⁴ Licenciada en Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, barraganvs@fcjse.utb.edu.ec

mixto, utilizando como técnicas principales la encuesta aplicada a representantes de cinco radios comunitarias activas y la entrevista a un directivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios (CORAPE). Además, se complementó con un análisis documental del marco legal vigente. Los resultados evidencian que, aunque la LOC otorgó reconocimiento legal a las radios comunitarias y asignó un 34% del espectro radioeléctrico a este tipo de medios, solo el 6% de las frecuencias están realmente ocupadas por ellos. Las emisoras enfrentan barreras estructurales como el limitado acceso a financiamiento, la escasa capacitación técnica y los desafíos para adaptarse al entorno digital. No obstante, muestran esfuerzos por diversificar contenidos, incluir lenguas originarias y fortalecer la participación ciudadana. Se concluye que, si bien la LOC ha generado una evolución normativa favorable, su aplicación efectiva sigue siendo limitada por la falta de políticas públicas claras y recursos sostenibles. La investigación destaca la necesidad de fortalecer alianzas estratégicas, especialmente con organizaciones como CORAPE y la academia, para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de las radios comunitarias en Ecuador.

Palabras clave: *Comunicación comunitaria, Ley Orgánica de Comunicación, radios comunitarias.*

ABSTRACT

This article analyzes the evolution of communication within Ecuador's community radio stations following the implementation of the Organic Law of Communication (LOC) in 2013. The main objective was to identify the normative, structural, and communicational changes in these media, with a focus on Zone 5 of the country. The study used a mixed-methods approach, combining surveys administered to representatives of five active community radio stations with an in-depth interview conducted with a representative of the Coordinadora de Medios Comunitarios (CORAPE). Additionally, a documentary analysis of Ecuador's legal framework was carried out. The results reveal that, although the LOC legally recognized community media and allocated 34% of the radio spectrum to them, only 6% of frequencies

are currently in their hands. These stations face structural challenges such as limited access to funding, lack of technical training, and difficulties adapting to the digital environment. Despite these obstacles, they show commitment to diversifying content, including indigenous languages, and encouraging community participation. The study concludes that while the LOC represents an important legal milestone for media democratization in Ecuador, its implementation has fallen short due to the absence of concrete public policies and sustainable support mechanisms. Strengthening strategic alliances, particularly with organizations like CORAPE and academic institutions, is essential to ensure the long-term sustainability and development of community radio in Ecuador.

Keywords: Community communication, Organic Law of Communication, community radio stations.

INTRODUCCIÓN

La comunicación comunitaria es esencial en la democratización del acceso a la información y en la visibilización de sectores históricamente excluidos del debate público. En América Latina, las radios comunitarias han sido protagonistas en la promoción de derechos culturales, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía activa (Tamarit, Puñal Rama, & Cevallos, 2020). En Ecuador, este tipo de medios adquirió reconocimiento formal con la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en 2013, normativa que estableció una distribución equitativa del espectro radioeléctrico: 33% para medios públicos, 33% privados y 34% comunitarios.

Sin embargo, a más de una década de su implementación, la situación real de las radios comunitarias evidencia una brecha significativa entre lo establecido en la ley y su cumplimiento práctico. Según el Consejo de Comunicación (2023), apenas el 6% de las frecuencias ha sido adjudicado a medios comunitarios, lo que revela serias limitaciones estructurales, administrativas y políticas. A pesar de las reformas introducidas en 2019, los

obstáculos financieros, la falta de formación técnica y la escasa articulación con políticas públicas continúan restringiendo el pleno desarrollo de estas emisoras (Suárez, 2020).

Este artículo tiene como objetivo analizar la evolución de la comunicación en las radios comunitarias del Ecuador, con énfasis en la Zona 5, a partir de la implementación de la LOC. Se busca identificar los cambios normativos, los desafíos operativos y las oportunidades que presenta el marco legal actual para fortalecer el ejercicio de la comunicación comunitaria en un contexto de transformación digital, inclusión social y participación ciudadana.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando elementos de los métodos cualitativo y cuantitativo, con el propósito de analizar de manera integral la evolución de la comunicación en las radios comunitarias del Ecuador a partir de la implementación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Este enfoque permitió triangular la información obtenida y comprender tanto los aspectos normativos como las realidades prácticas de estas emisoras.

El diseño fue de tipo descriptivo y no experimental, dado que no se manipuló ninguna variable, sino que se observó y analizó la situación actual de las radios comunitarias a partir de datos reales. El estudio se centró en la Zona 5 del país, que incluye las provincias de Bolívar, Galápagos, Los Ríos, Santa Elena y Guayas (exceptuando Guayaquil, Durán y Samborondón). La población objeto de estudio estuvo compuesta por cinco radios comunitarias registradas oficialmente y en funcionamiento activo dentro de esta zona geográfica. Al tratarse de una población reducida, se optó por trabajar con la totalidad de los casos, es decir, se aplicó un muestreo censal.

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos principales. En primer lugar, se diseñó y aplicó una encuesta estructurada dirigida a los representantes de cada emisora, con preguntas relacionadas a su funcionamiento, sostenibilidad, producción de contenidos, participación comunitaria, y percepción sobre la LOC. En segundo lugar, se realizó una entrevista semiestructurada al secretario ejecutivo de CORAPE, organización nacional que agrupa a los medios comunitarios del país, lo cual permitió obtener una visión más amplia y estratégica del fenómeno.

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis documental del marco legal ecuatoriano vigente, así como de informes institucionales, publicaciones académicas y estadísticas oficiales relacionadas con el sector.

El tratamiento de los datos cuantitativos se realizó a través de análisis estadístico descriptivo, utilizando frecuencias y porcentajes para identificar tendencias comunes entre las emisoras. Por su parte, la información cualitativa proveniente de las entrevistas y los documentos fue interpretada mediante análisis de contenido, identificando categorías temáticas relevantes para la investigación. En términos éticos, se garantizó el consentimiento informado de todos los participantes, quienes fueron informados del propósito académico del estudio y de la confidencialidad de sus respuestas. La investigación se desarrolló respetando los principios de honestidad, anonimato y uso responsable de la información.

RESULTADOS

La investigación permitió obtener una visión clara sobre el impacto de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en las radios comunitarias de la Zona 5 del Ecuador. A partir del análisis de encuestas aplicadas a cinco emisoras activas —Runacunapac, Crisolito Celestial, La Revolucionaria, Salinerito y Santa Cruz—, se evidenció que estas radios tienen una

cobertura significativa tanto en zonas urbanas como rurales, y tres de ellas incluyen programación en lengua kichwa, lo que refuerza su carácter intercultural.

En cuanto al número de colaboradores, la mayoría de las radios cuentan con equipos reducidos, conformados por entre 1 y 5 personas. Esta limitación de personal repercute directamente en la capacidad operativa y de producción de contenidos. A pesar de ello, las emisoras han diversificado su oferta, priorizando programas informativos, educativos y culturales, en un intento por responder a las necesidades de sus comunidades y competir con los medios tradicionales.

Respecto a la implementación de la LOC, los resultados revelan percepciones mixtas. Un 40% de los representantes considera que la ley no ha tenido un impacto significativo en su labor, otro 40% cree que ha dificultado el acceso a frecuencias, y solo un 20% reconoce mejoras en su operatividad. En términos de sostenibilidad, se identificaron tres estrategias principales: proyectos con organizaciones sociales, auspicios locales y actividades de autogestión.

En relación con la adaptación tecnológica, el 80% de las radios ha incorporado el uso de redes sociales como herramienta de difusión, y un 20% realiza transmisiones en línea. La participación comunitaria se promueve a través de espacios abiertos, talleres y programas dirigidos por miembros de la comunidad. Finalmente, se constató que la mayoría de las emisoras ha recibido algún tipo de apoyo por parte de CORAPE, pero el respaldo estatal sigue siendo limitado. Estos resultados evidencian una evolución moderada en el ecosistema de medios comunitarios, marcada por la persistencia de desafíos estructurales que dificultan el cumplimiento pleno del espíritu de la LOC.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio confirman que, si bien la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) ha representado un avance normativo importante para el reconocimiento de los medios comunitarios en Ecuador, su aplicación práctica ha sido limitada. Esta conclusión se alinea con investigaciones previas que han señalado que el marco legal ecuatoriano, a pesar de su intención democratizadora, no ha sido acompañado de políticas públicas eficaces para garantizar la sostenibilidad y el fortalecimiento de los medios comunitarios (Suárez, 2020; Tamarit, Puñal Rama & Cevallos, 2020).

Uno de los hallazgos más relevantes fue la escasa presencia de radios comunitarias en la Zona 5, a pesar de contar con más de 15.000 organizaciones sociales activas, lo que evidencia un desinterés o desconocimiento sobre los mecanismos legales para acceder a frecuencias. Esto coincide con lo señalado por Noval Bautista (2018), quien advierte que los obstáculos administrativos, técnicos y financieros son factores estructurales que frenan la expansión de este tipo de medios.

La percepción de los actores encuestados respecto al impacto de la LOC es ambivalente. Mientras una minoría reconoce avances, la mayoría manifiesta que la ley no ha generado transformaciones significativas en su operatividad o acceso a frecuencias. Este tipo de contradicción también ha sido documentado por estudios regionales que muestran cómo las legislaciones progresistas en América Latina, aunque incluyan medidas afirmativas, requieren marcos de implementación eficaces y recursos sostenibles (Rodríguez, 2017).

Por otro lado, la mayoría de las radios comunitarias ha mostrado una actitud resiliente, adaptándose a los nuevos entornos digitales mediante el uso de redes sociales y contenidos transmedia. Sin embargo, la transición tecnológica no siempre está acompañada por formación técnica o apoyo financiero, lo que limita su alcance y profesionalización. Como señala Dávila Cobo (2018), los medios comunitarios enfrentan el desafío de mantener su

esencia participativa mientras compiten en un ecosistema mediático cada vez más digitalizado y comercial.

El rol de CORAPE emerge como un factor clave en la sostenibilidad de estas emisoras. La capacitación, el acompañamiento técnico y la gestión de recursos externos brindados por esta organización contrastan con el limitado apoyo estatal. Este hallazgo sugiere la necesidad de fortalecer alianzas entre el Estado, la sociedad civil y la academia, como lo proponen Tamarit et al. (2020), para lograr una verdadera consolidación de la comunicación comunitaria.

Finalmente, aunque el acceso al espectro radioeléctrico está garantizado por ley, el hecho de que solo el 6% de las frecuencias estén en manos comunitarias evidencia una brecha preocupante entre la norma y su ejecución. En este contexto, el presente estudio no solo aporta evidencia empírica sobre la realidad de los medios comunitarios, sino que también plantea la urgencia de revisar los mecanismos de aplicación de la LOC para cumplir con su espíritu de equidad y participación ciudadana.

CONCLUSIONES

La presente investigación ha permitido evidenciar que la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) marcó un hito importante en el reconocimiento normativo de las radios comunitarias en Ecuador. Sin embargo, los datos obtenidos demuestran que dicho reconocimiento no ha sido acompañado por una implementación efectiva que garantice su sostenibilidad, expansión y participación activa dentro del ecosistema mediático nacional. El hallazgo más significativo radica en la profunda contradicción entre lo establecido en la ley —la asignación del 34% del espectro radioeléctrico a los medios comunitarios— y la realidad observada, donde apenas el 6% de las frecuencias han sido adjudicadas a estos actores.

A pesar de este panorama, las radios comunitarias han logrado mantenerse activas, en gran medida, gracias al trabajo autogestionado de sus miembros, el compromiso con sus comunidades y el respaldo de organizaciones como CORAPE. Esto refleja no solo su capacidad de resiliencia, sino también su firme vocación social y cultural. Sin embargo, la

limitada intervención estatal y la ausencia de políticas públicas efectivas continúan siendo factores que obstaculizan su desarrollo estructural.

El contexto digital actual presenta oportunidades, pero también retos para las emisoras comunitarias. Aunque algunas han incursionado en redes sociales y transmisiones en línea, la falta de formación técnica y recursos limita su transformación digital. En este sentido, se reafirma la necesidad urgente de fortalecer las capacidades técnicas, financieras y organizativas de estos medios para que puedan ejercer plenamente su rol de democratización de la información, defensa de la identidad cultural y participación ciudadana. Sin una acción concreta del Estado y una implementación efectiva de las acciones afirmativas establecidas en la LOC, las radios comunitarias seguirán funcionando en condiciones de desventaja, poniendo en riesgo su permanencia y su contribución al desarrollo social del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Dávila Cobo, G. M. (2018).** *Recepción de medios de comunicación y nuevas dinámicas participativas*. FLACSO.
<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/13599>
- Noval Bautista, L. A. (2018).** La radio comunitaria en función del desarrollo. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 6(1), 103–115.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57655633007>
- Rodríguez, R. (2017).** *Los desafíos de la radio comunitaria en el siglo XXI*. Repositorio FLACSO. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/12824>
- Suárez, S. (2020).** *Medios de comunicación comunitarios: evaluación de la normativa ecuatoriana para su creación y sostenibilidad*. Consejo de Comunicación.
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec/handle/CONSEJO_REP/143
- Tamarit, A., Puñal Rama, A. B., & Cevallos, J. C. (2020).** Radios comunitarias en Ecuador: desafíos y tensiones desde la práctica. *Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación*, 20(39), 65–80.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7718512>
- Consejo de Comunicación. (2023).** *Catastro de medios de comunicación del Ecuador*.
<https://www.consejodecomunicacion.gob.ec>

Barragán, V., & Garzón, B. (14 de Febrero de 2016). *Dialnet*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5778582>

Castillo, L. (2005). *Segundo cuatrimestre*. Obtenido de <https://www.uv.es/macas/T5.pdf>

Cholango Quilumbaquin, Ñ. P., & Amaguaña Amaguaña, K. S. (14 de Octubre de 2019). *Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana*. Obtenido de <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17926>

Dávila Cobo, G. M. (20 de Enero de 2018). *Flacsoandes*. Obtenido <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/13599/14/TFLACSO2018GMDC.pdf>

Díaz San Juan, L. (2011). *Psicología*. Obtenido de http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/La_observacion_Lidia_Diaz_Sanjuan_Texto_Apoyo_Didactico_Metodo_Clinico_3_Sem.pdf

Gong Alves, C. A. (17 de Agosto de 2016). *LAS RADIOS COMUNITARIAS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO LOCAL*. Obtenido de <chrome-extension://efaidnbmninnkcbppcjjcglclefindmkaj/https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2016/08/1608051.pdf>

Lozada, J. (2016). Investigación Aplicada. *Revista Dialnet*.

Noval Bautista, L. A. (2018). La radio comunitaria en función del desarrollo. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*.

Pinargote López, J. L., Cobeña Arce, J. C., & Carrión, O. P. (05 de Agosto de 2019). *Revista Cognosis*. Obtenido de <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/download/2225/2354/7236>

Planificación, S. N. (2022). *Planificación*. Obtenido de <https://www.planificacion.gob.ec/la-radio-comunitaria-aporta-al-proceso-de-transformacion-productiva/>

Rodríguez, R. (17 de 11 de 2017). *Repositorio Dspace Siglo XXI: los desafíos de la radio comunitaria.* Obtenido de <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/12824?show=full>

Ruiz, R. (2017). Historia y evolución del pensamiento científico. *Revista Eumet.*

Suarez, S. (15 de Julio de 2020). *MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS.* Obtenido de https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec/bitstream/CONSEJO_REP/143/1/Medios-de-comunicacio%CC%81n-comunitarios-Evaluacio%CC%81n-de-la-normativa-Ecuatoriana-para-su-creacio%CC%81n-y-sostenibilidad.pdf

Tamarit, A., Puñal Rama, A. B., & Cevallos, J. C. (13 de Noviembre de 2020). *Dialnet.* Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7718512>

Tornay Márquez, M. C. (2021). RADIOS COMUNITARIAS EN AMÉRICA LATINA, UNA HISTORIA DE LAS LUCHAS POPULARES DE UN CONTINENTE. *Historia Actual Online*, 53.

Zúñiga R., D., & Grattan, S. (10 de Enero de 2012). *Javeriana.* Obtenido de https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/IV_24.html